

Hierin is de termijn van bedoelde aangifte verlengd tot 1 April 1948, terwijl voorts is bepaald, dat hij, die na 1 Maart 1948 bekend wordt met feiten of omstandigheden, die tot een dergelijke aangifte aanleiding kunnen geven, deze aangifte kan doen gedurende een maand, nadat bedoelde feiten of omstandigheden hem bekend zijn geworden.

INGEKOMEN BOEKEN

P. de Wolff, De betekenis van de steekproef voor het Economisch-Statistisch Onderzoek; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de statistiek aan de Universiteit te Amsterdam op Vrijdag 31 October 1947, *Uitgev. N. Samsom N.V.* Alphen a/d Rijn.

Dr. J. G. M. Delfgaauw, De binnenlandse groot- en kleinhandel, *Uitgev. Het Spectrum*.

De detailhandel in textielwaren in oorlogstijd (1940—1945), Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand.

Dr. O. Bakker. Statistiek. Deel I. De Statistische methode, *Uitgev. J. Muusses*, Purmerend, geb. f 6,—.

Weerspiegelde Gedachten, opstellen aangeboden aan Prof. Dr. N. J. Polak, *Uitgev. de Erven F. Bohn N.V.* Haarlem.

M. C. Wintersteijn, Banken, haar boekhouding en organisatie, *Ned. Uitgev. Mij. Leiden*, prijs f 12,50.

Dr. J. Luning Prak, De moderne onderneming en haar personeel, *N.V. Uitgevers-maatschappij „Kosmos“*, Amsterdam, prijs f 7,50.

Werkloon berekening, *Uitgev. Nijgh & van Ditmar N.V.* Den Haag, prijs geb. f 3,25, ingen. f 2,50.

Dr. M. J. H. Smeets en *J. H. Meihuizen*, Beknopte Belastinggids, *L. J. Veen's Uitgev. Mij. N.V.*, prijs ingen. f 7,50.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De openbare accountant en de behandeling van belastingzaken

Nierhoff, A. — Ten gevolge van de invoering van de winstbelasting, nieuwe inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en ondernemingsbelasting werden de belastingwerkzaamheden voor de accountant belangrijk uitgebreid. De maatstaf geldend voor de accountant, die zich met belastingzaken bezighoudt is geen andere dan die

voor de belastingconsulent. Bezwaren tegen het samengaan van accountants- en belastingpraktijk. Noodzakelijkheid in scheiding van belastingafdeling en accountantskantoor. *A I Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde 21, No. 8, September 1947*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Simplicity in Research

Klein, G. R. — The author means, that the keynote of all researchwork is: simplicity. Simplicity by drawing up a final report. It must be understandable by every client. It promotes goodwill and inspires confidence in research when combined with intelligent, effort, skill and ingenuity.

A III 4

Printers' Ink, September 5, 1947

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The control of indirect operators

Hickman, F. W. — The author points out the difficulty of controlling the efforts of such workers as porters, cleaners, foremen, factory clerks etc. The scope of this article is the outlining of one system which has been found, over a period of years, to work well with a minimum of attention. The approach to the problem was grounded on the idea that what this type of work really needs is a method of control which will give an approximate measure of the degree of efficiency.

A IV 1

Industry, August 1947

To cut costs and control quality

Johnston, H. — Quality control is a comparatively new sampling method of speeding production, cutting costs and maintaining quality. The writer shows how quality control can be developed. Summing up of the devices that helps this development.

A IV 1

American Business, September 1946

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Efficiency in dienst van de verzorging der vakliteratuur

Romeyn, H. J. — De zich steeds meer uitbreidende ontwikkeling van het kunnen en weten doet de behoefte gevoelen aan documentatie op elk gebied. Hoewel op technisch gebied nog slechts weinig tot stand is gebracht, mag men toch voldaan zijn, als op ander gebied reeds hetzelfde zou zijn bereikt. Schr. meent, dat een verbetering zou kunnen worden verkregen indien tijdschriftuitgevers er toe zouden kunnen overgaan, artikelen van enige betekenis altijd zo af te drukken dat ze gemakkelijk van voorafgaande en volgende tekst zouden kunnen worden gescheiden en dergelijke artikelen ook afzonderlijk verkrijgbaar zouden stellen.

B a III 2

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie Jrg. 1947, No. 10

Beschouwingen over classificatie

Peters, O. — Na te hebben gehandeld over het dubbele doel: orde scheppen en het geheugen dienen, waaraan een classificatiestelsel moet voldoen, onderzoekt schr. in hoever de universele decimale classificatie hieraan voldoet. Schr. komt tot de conclusie dat de universele decimale classificatie geen algemene voldoening geeft en stelt daarom voor in dit classificatiestelsel enige veranderingen aan te brengen.

B a III 2

Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift 16, No. 9, September 1947

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Costing in the engineering industry

Goodey, F. R. — The author deals briefly but clearly with the problem of cost-price administration. Tables and list are given. The table of contents is: Administration, costing for manufacturers, schedule and standard, buying department and stores' records, costing for the part-finishes stores, practical costing methods of remuneration, a consolidated bonus scheme. Mechanical accountancy.

B a IV 1

Mechanical World Monographs 29, 1946

Quelques remarques au sujet de l'organisation

Berland, L. A. — De quintessence van de bedrijfsorganisatie in Amerika wordt in 7 punten weergegeven. In een 15-tal punten worden vervolgens de algemene opvattingen, die de industriëlen in Amerika huldigen t.a.v. de industrie op zichzelf, de interne verhoudingen, de bedrijfsinrichting etc. nader uitgewerkt en vergeleken met de opvattingen in België. Tot slot wordt de gehele organisatie, zoals die in de praktijk tot stand komt en werkt, tot in de kleinste onderdelen trapsgewijs in beschouwing genomen en van alle zijden belicht.

B a VI I

Organisation Scientifique 21, No. 4, 5, 6 en 7, 1947

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Three related lines organized a department by new package

Judson, C. — Chicoper Sales Corporation decided to repackage its infants' speciality line. A number of factors had to be taken into consideration and some means found to resolve them. A survey of the changes which solve these problems is given.

B a VI 11

Printers' Ink, August, 22, 1947

Good window displays are saved and used again

Redactor — Three advantages of good window displays. The author tells about window displays, which after years reappeared. Only possible with window-plays which impress the storekeeper. They will impress and influence the buying action of consumers too. If they, the window-plays, influence those storekeepers to save and reuse them, they are rendering service for in excess of line-duty.

B a VI 11

Printers' Ink, September 12, 1947

Position in advertising is not everything — but in performance

Swan, C. J. — This is the first of three articles based helps on a report of the printers' ink jury of marketing opinion. Position is important but traffic is the requisite. What kind of traffic? By analysing the results laid down in the report of printers' ink jury of marketing opinion the author aims to approximate the solving of the problem.

B a VI 11

Printers' Ink, August 29, 1947

Typologie van de chef

Steenhuizen, A. — De typologie kan van nut zijn voor ordening en beheersing van psychologisch ervaringsmateriaal, doch bergt gevaren in zich wanneer zij wordt opgevat als een onfeilbare catalogus van mensen. Met dit gezonde uitgangspunt voor ogen bespreekt schr. drie typen van chefs: de menselijke, de hyper-zakelijke en de onzekere chef. Hun verdiensten en zwakheden worden duidelijk gekarakteriseerd.

B a VI 16

Organisatie en Efficiency, Jig. 9, No. 10, October 1947

Organization plan forexpansion

Whitmore, E. — The author discusses the necessity of an organization plan. An organization plan is a plan for the future in order to develop new products, to study possibilities for acquisition of other business. The author gives a survey of the way in which Johns-Monville has recently reorganized its executive personnel and duties to give a definite place in the company organization to expansion.

B a VI 19

American Business, November 1946

What the house organ can do for sales manager

Jewell, I. — Two groups of house organs: Internal and external. Things the sales manager can expect to accomplish by means of internal publication: Stimulate his field staff to greater efforts; improve individual selling techniques; present new product well in advance of public announcement; increase the salesman's knowledge of their company and its products; discuss current and future advertising; provide continuous support for sales contests; explain company policy; announce promotions and other personnel changes: External publication: Its readers will be interested in many of the same things though somewhat different approach is required. The author lays stress on the fact that each publication is a specific problem. Policies and practice, not personal preference, should be the basis for determining the editorial approach and the format to be employed.

B a VI 21

Printers' Ink, September 12, 1947

Toepassing van planborden in de administratie

Gliné, F. — Schr. bespreekt het planbord, waarbij uitgegaan wordt van het Produc-Trol planbord. Schr. wijst erop, dat Produc-Trol ook de mogelijkheid van toepassing biedt buiten het eigenlijke bedrijf. Korte bespreking van het standaard-type Produc-Trol. Voorbeelden van toepassing: Inkoopcontrôle, verkoop-budget-contrôle.
B a VI 22 *Kantoor-machinenieuws 2, No. 9, September 1947*

Don't forget the envelope — it's the package for your mail

Swan, C. — The author means: an envelope is a package. The envelope should do what a good package do. It should not only protect the content but also identify it as containing material that it will benefit the recipient to use. The importance of good envelopes is discussed. A study of current practice shows that only 19% of the literature sent in answer to consumer inquiries is housed in envelopes that make an attempt to sell recipients on reading the contents.
B a VI 23 *Printers' Ink, August 15, 1947*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le prime de bon travail

Planus, P. — Toepassing der klassieke premiestelsels alleen bij meetbare arbeid. Bespreking van de vorm waarin premies kunnen worden ingevoerd voor niet meetbare arbeid. Gedeeltelijk schuilt de oplossing in het toekennen van groepspremies, terwijl de aangegeven methode ook gecombineerd kan worden met het bekende prestatie-loon. Het streven moet gericht zijn op het parallel doen verlopen van de belangen der arbeiders met de onderneming.
B a VII 3 *Industriële Organisatie 16, No. 1, 1947*

Wage determination

Briggs, H. — De moeilijke positie, waarin vele landen tegenwoordig verkeren, met betrekking tot de instabiliteit van de lonen, noodzaken tot een nationale loon-politiek, waarbij een keus gedaan kan worden tussen collectief onderhandelen en een betaling volgens puntenstelsels op grond van een werkclassificatie. Tot dit laatste bestaat een sterke neiging, terwijl anderen het stelsel van collectief onderhandelen willen handhaven. Na de nadelen te hebben opgesomd van het puntenstelsel, meent schr. nog steeds de voorkeur te moeten geven aan het systeem van collectief onderhandelen.
B a VII 3 *Journal of Institute of Personnel Management 29, No. 291, 1947*

Keeping wage and salary plan up-to-date

Welcox, S. — Verandering van salarisschalen door de ondernemingen moet mogelijk zijn. Bij invoering van het schema van de Sofoni-Vacuum voor de administratie van lonen en salarissen in 1929 werkte bevredigend voor de toenmalige omstandigheden. Door de zich veranderende omstandigheden bleek spoedig dat dit schema niet altijd toepasselijk kan zijn. Sommige menen, dat geheel nieuwe schema's de oude moeten vervangen, hetgeen schr. op grond van eigen ervaring betwist. Analyse van de wijze waarop veranderingen kunnen worden aangebracht, welke op gedailleerde en overzichtelijke wijze worden gegeven.
B a VII 3 *Personnel 23, No. 4, 1947*

Muziek bij het werk

Dongen, Th. van — Op grond van een grote praktische ervaring op het gebied der z.g. „arbeids-muziek“ geeft schr. in dit artikel een belangwekkend overzicht van de hiermede te bereiken resultaten, de te stellen eisen en te vervullen voorwaarden en de moeilijkheden bij invoering en toepassing. Interessant is het om hierbij te vermelden, dat schr.'s opvattingen o.a. bevestigd worden door het feit, dat in Amerika door de „Muzak Corporation“ speciaal gecomponeerde bedrijfsmuziek en aan de eisen van het productieproces aangepaste programma's commercieel geëxploiteerd worden. Wellicht dat in de toekomst het bedrijf naast de accountant, de belastingconsulent, de efficiency-deskundige e.d. ook nog een bedrijfsmusicoloog onder zijn externe adviseurs zal tellen.
B a VII 5 *Organisatie en Efficiency, Jrg. 9, No. 10, October 1947*

Lets get more scientific in rating employees

Mahler, W. R. — De schema's voor de vaststelling van de rangorde van personeel zijn over het algemeen niet wetenschappelijk opgesteld. Schr. geeft vier punten aan om dit gebrek zo veel mogelijk te compenseren. Schr. legt de nadruk op een positief programma waarbij met de verschillende details rekening gehouden kan worden. Uitvoerige bespreking van de wijze waarop een programma kan worden opgebouwd.

B a VII 5

Personnel 23, No. 5, 1947

Social psychology of the working group

Northcott, C. M. — In de eerste van een serie artikelen, waarin behandeld zal worden de invloed van de maatschappelijke verhoudingen op de arbeidende klasse en de voor bedrijfsleiding daaruit voortvloeiende problemen, wordt het probleem van de samenwerking aan de orde gesteld. Rekening moet worden gehouden met de psychologische factor. In grote lijnen betekent dit voor bedrijfsleiding het volgende: 1e. Zij moet een gezonder beeld hebben van de individuele arbeider en over zijn doen en laten, wanneer hij samengebracht wordt met andere in een grote groep. 2e. Zij moet aandacht besteden aan de sociale psychologie voor de arbeidende klasse en de voorwaarden waarbij de eenheid bewaard kan blijven. 3e. De industrie heeft behoefte aan een systematische methode om na te gaan in hoeverre de voorwaarden geschapen zijn om een gemeenschappelijk doel te onderkennen en om de wil tot samenwerken te doen toenemen.

B a VII 5

Journal of the Institute of Personnel Management 29, No. 291, 1947

Critiek op de psychotechniek

Vries, T. de — Verschillende soorten van critiek, waarbij gewezen wordt op de noodzakelijkheid, emotie niet met emotie te beantwoorden. Schr. gaat dan uitvoerig in op de critiek, welke Dr J. F. Haccou op de psychotechniek leverde in dit zelfde maandschrift. Hoewel de schr. op vele punten zich met de critiek van Dr J. F. Haccou kan verenigen wijst hij gedeeltelijk de critiek van de hand. In een nawoord geeft Dr Haccou in een korte beschouwing een verdediging van zijn standpunt.

B a VII 5

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde 21, No. 8,

September 1947

Het karakteronderzoek in de praktijk

Ten Have, T. T. — Schr. behandelt in dit artikel de praktische waarde van het karakterologisch onderzoek, inzonderheid de waarde, die het heeft voor de oplossing van enkele psychologische problemen in het bedrijfsleven. Twee gebieden van het bedrijfsleven waar toepassing van het karakterologisch onderzoek van waarde kan zijn: het personeelsbeheer en op het gebied van de persoonlijke verhoudingen. Een interessant en lezenswaardig artikel van een bij uitstek deskundige op psychologisch gebied.

B a VII 5

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie, No. 9, September 1947

Supervisory Training Methods

Lewis, P. B. — Iedere opleiding is gericht op het bereiken van nauwkeurige en efficiënte arbeid. Opleiden wil zeggen goed toezicht houden, waarbij, bij de opleiding van mensen die met het toezicht worden belast, rekening dient te worden gehouden. Schr. bespreekt dan uitvoerig enige punten, waaraan moet zijn voldaan, wil van een effectieve opleidingsmethode sprake zijn.

B a VII 7

Personnel Journal 25, No. 9, 1947